

**IXTIYORIY NATURAL SONNING NBS (NATURAL
BO'LUVCHILAR SONI) TOQ YOKI JUFTLIGI**

G'afforov Husayn Aliyar o'g'li,

ghusayn@mail.ru

**Termiz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika fakulteti
Matematika va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi**

Jo'rayev Ilhom Ro'ziboy o'g'li,

azizbek.avazov.03@inbox.ru

**Termiz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika fakulteti
60110600- Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.**

Norqobilova Feruza Erkin qizi,

norqobilova10@gmail.com

**Termiz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika fakulteti
60110600- Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.**

Ro'ziyeva Zuxra Faxriddinovna,

ruziyevazuxra5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ixtiyoriy natural sonning natural bo'luvchilari qanday hollarda toq yoki juft ekanligi to'g'risida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: natural son, natural bo'luvchilar soni, juft, toq.

Ixtiyoriy A ($A \in \mathbb{N}$) sonning natural bo'luvchilar sonini hisoblovchi formulani maktab ta'lim tizimida o'rganganmiz. Ammo, natural bo'luvchilar soni juft yoki toq ekanligi haqida munozara yuritib ko'rmaganmiz.

Teorema: Ixtiyoriy A ($A \in \mathbb{N}$) sonning juft darajalarining natural bo'luvchilar soni toq sonidir. Aks holda, natural bo'luvchilar soni juft sonidir.

Hozir ushbu teorema isbotini ko'rib o'tamiz.

$A = P_1^\alpha * P_2^\beta * P_3^\gamma * \dots * P_n^\delta$ soni berilgan bo'lsin.

$\tau(NBS(A)) = (\alpha + 1) * (\beta + 1) * (\gamma + 1) * \dots * (\delta + 1)$ ushbu NBS toq bo'lishi uchun ko'paytmaning har bir hadi toq son songa teng bo'lishi kerak. Shunda, A sonning natural bo'luvchilar soni toq son bo'ladi.

$$A = P_1^{2\alpha} * P_2^{2\beta} * P_3^{2\gamma} * \dots * P_n^{2\delta} = (P_1^\alpha * P_2^\beta * P_3^\gamma * \dots * P_n^\delta)^2 = K^2$$

Bundan quyidagicha xulosaga kelishimiz mumkin, ixtiyoriy A ($A \in \mathbb{N}$) sonning juft darajalarining natural bo'luvchilar soni toq sondir. Aks holda, natural bo'luvchilar soni juft sondir.

Teorema isbotiga oid namunaviy misol va masalalar:

1. NBS (36) ni toping.

Yechim:

NBS (36) ni hisoblash uchun avvalo 36 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. $36 = 2^2 * 3^2$. Yuqoridagi natural bo'luvchilar sonini hisoblash formulasidan foydalansak, $NBS(36) = (2+1) * (2+1) = 9$ ta.

36 sonining bo'luvchilari: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ularning soni haqiqatdan ham 9 ta, ya'ni toq son.

Javob: NBS(36)=9

2. NBS (45) ni hisoblang.

Yechim:

NBS (45) ni hisoblash uchun avvalo 45 ni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. $45 = 3^2 * 5^1$. Yuqoridagi natural bo'luvchilar sonini hisoblash formulasidan foydalansak, $NBS(45) = (2+1) * (1+1) = 6$ ta.

45 sonining bo'luvchilari: 1, 3, 5, 9, 15, 45. Ularning soni haqiqatdan ham 6 ta, ya'ni juft son.

Javob: NBS(45)=6

3. NBS (100) ni hisoblang.

Yechim:

NBS (100) ni hisoblash uchun avvalo 100 ni tub ko‘paytuvchilarga ajratamiz. $100=2^2 * 5^2$. Yuqoridagi natural bo‘luvchilar sonini hisoblash formulasidan foydalansak, $NBS(100)=(2+1)*(2+1)=9$ ta.

45 sonining bo‘luvchilari: 1,2,4,5,10,20,25,50. Ularning soni haqiqatdan ham 7 ta, ya’ni toq son.

Javob: $NBS(100)=7$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Жумаев Бекзод Зокирович, Жураев Илхом Рузибоевич “ ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЦИФР ЧИСЛА, КОТОРОЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕСЛИ МЫ ВОЗВОДИМ ЧИСЛО 7 ДО ПРОИЗВОЛЬНОГО n-ГО ПОРЯДКА” JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, Volume-43_Issue-4_December_2023.